

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 540 sahifa.
2025-yil, 24-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
NasimdjanoV Yunusjon Zoxidovich	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
Xolikova Oydin Olimjonovna	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
Z.Teshayev	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
Ismailov Allayor Rashidovich	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
Abduraxmonov Akmal Nurmatamat o'g'li	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'lqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнора Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEKANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
Xomidov Xojjakbar Adxamovich	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
Suleymanova Shoira Alavxanovna	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
Botirova Sarvinoz Bobir qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
Boboqulov Akmal Muborakbekovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
Sulaymonov Farrux Shuxratovich	
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	496
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
BANK MAJBURIYATLARI VA AKTIVLARINING VAQTINCHALIK NOMUTANOSIBLIK LARI RISKINI KAMAYTIRISH	502
Ibrohimov D.M.	
O'ZBEKISTON RAQAMLI PLATFORMALARI FAOLIYATIDA RAQOBAT SIYOSATINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	507
Saparov Islom O'Imasovich	
RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARINING QISHLOQ XO'JALIGIGA TATBIQI.....	514
Abdikarimova Zilola Baxramovna	
TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAROMAD MANBALARINING ULUSHI VA KAPITALLASHUV JARAYONIDAGI O'RNI	520
Tursunov Mustafo Mirzayevich	
AHOLINI IJTIMOY HIMOYA QILISH TIZIMIDA INSTITUSIONAL HAMKORLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI TAHLILI	524
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING IQTISODIY SAMARADORLIGI	528
Bobojonova Sevara Baxrombek qizi	
MINTAQA SANOATI RAQAMLI XIZMATLAR BOZORIDA TIJORATLASHTIRISHNI "SMART" MODEL I	533
Norov Murodjon Maxmudovich	

MINTAQA SANOATI RAQAMLI XIZMATLAR BOZORIDA TIJORATLASHTIRISHNI “SMART” MODELI

Norov Murodjon Maxmudovich

Qarshi davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Email: murod129@gmail.com

ORCID: 0009-0009-8747-7912

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotda korxonalar boshqaruvi va texnologik jarayonlarga raqamli texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, sanoat korxonalarini raqamlashtirish bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqishda dalillarga asoslangan usullarning sinergiyasi ko'rinishida tizimli yondashuvlar hamda mahalliy sanoat ishlab chiqarishda raqamli xizmatlar bozori taraqqiyotini tashkil etishning bozor mexanizmlarini rivojlantirish uchun strategik rejalashtirish intellekt vositalariga tayanish, robototexnikaga ixtisoslashish jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyotda korxonalar boshqaruvi, texnologik jarayonlar, (deep learning, DL) texnologiyalari, ishlarni loyihalashtirish, strategiyani ishlab chiqish, teskari aloqa.

Abstract. The article analyzes the implementation of digital technologies in enterprise management and technological processes within the digital economy. Particular attention is given to systematic approaches based on the synergy of evidence-based methods in developing strategic programs for the digitalization of industrial enterprises. The paper also highlights aspects of developing market mechanisms for organizing the digital services market in domestic industry, the use of intelligent tools for strategic planning, and specialization in robotics.

Keywords: enterprise management in the digital economy, technological processes, deep learning (DL) technologies, project design, strategy development, feedback.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы внедрения цифровых технологий в управление предприятиями и технологические процессы в условиях цифровой экономики. Особое внимание уделено системным подходам, основанным на синергии доказательных методов при разработке стратегических программ цифровизации промышленных предприятий. Также освещены аспекты развития рыночных механизмов организации рынка цифровых услуг в национальной промышленности, использование интеллектуальных инструментов стратегического планирования и специализация на робототехнике.

Ключевые слова: управление предприятием в цифровой экономике, технологические процессы, технологии deep learning (DL), проектирование работ, разработка стратегии, обратная связь.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyotda korxonalar boshqaruvi va texnologik jarayonlarga raqamli texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, sanoat korxonalarini raqamlashtirish bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqishda dalillarga asoslangan usullarning sinergiyasi ko'rinishida tizimli yondashuv amalga oshiriladi. Mahalliy sanoat ishlab chiqarishda raqamli xizmatlar bozori taraqqiyotini tashkil etishning bozor mexanizmlarini rivojlantirish uchun strategik rejalashtirish intellekt vositalariga tayanish robototexnikaga ixtisoslashuvga olib keladi. Xuddi shuningdek, sanoat ishlab chiqarishda raqamli xizmatlar bozori taraqqiyotini tashkil etish va bozor mexanizmlarini moslashtirish uchun sanoat mahsulotlari sotuvchilari orasida sun'iy intellekt bilimlarini egallash talab qilinadi. Shu o'rinda mashinani o'rganish sun'iy intellektidagi muhim tushuncha hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, smartfonlarning ommaviy tarqalishi sun'iy intellekt elementlarini amalga oshiruvchi nutq yordamchilarining keng qo'llanilishiga sabab bo'ldi. Bunday ilovalar foydalanuvchiga kundalik faoliyatida yordam beradi. Ular orasida Siri (Apple kompaniyasi), Cortana (Microsoft), Google Now (Google), Echo (Amazon), Alice (Yandex) va boshqalar kabi mashhur ilovalar mavjud bo'lib, ular allaqachon o'n millionlab foydalanuvchilar tomonidan ishlatilmoqda. Ushbu ilovalar planshetlar, noutbuklar va shaxsiy kompyuterlarda ham qo'llaniladi. Vaqt o'tishi bilan bu dasturlar yanada aqlliroq va almashtirib bo'lmaydigan vositalarga

aylanadi. Sun'iy intellekt sohasidagi ishlarning muhim yo'nalishi — inson miyasining tuzilishini aniqlashdir. Bunday loyihalar juda qimmat bo'lib, ularni amalga oshirishga kam sonli mamlakatlar qodir.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish hamda ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud tijoratni transformatsiyalash — bu tijoratni yangicha tizimga ko'chirish demakdir. Raqamli xizmatlar bozorining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalari raqamli texnologiyalar asosida amalga oshiriladigan elektron tizim orqali boshqariladi. Mazkur tizim inson omilisiz boshqaruv jarayonini yo'lga qo'yish orqali korrupsiyani kamaytiradi, soliq tushumlarini "aqli shartnomalar" tuzish orqali ko'paytiradi, budjet xarajatlarining ochiqqligini oshiradi hamda yagona elektron platforma orqali raqamli xizmatlar bozorining xizmatlarini ko'rsatish imkoniyatini yaratadi.

O'zbekiston ham jahon mamlakatlari bilan baravar qadam tashlamoqda. Biroq bunga erishish uchun bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirish zarur. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shunday ta'kidlagan: "Biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalo, tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur... Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va, albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi"¹.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shu nuqtayi nazardan, raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarishning iqtisodiy rivojlanishida ajralmas omil hisoblanadi. Raqamli makonning shakllanish darajasi moddiy-texnologik bazaning yetukligi bilan bog'liq. Bu shuni ko'rsatadiki, sanoatning tijorat tarmoqlarida qo'llaniladigan texnologiyalar darajasi, birinchi navbatda, raqamlashtirish va avtomatlashtirish darajasini belgilaydi. Raqamli texnologiyalar bilan jihozlangan va o'zaro raqamli manfaatdor bo'lgan tarmoqlar oxir-oqibat eng keng va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lib, tez rivojlanishni namoyon etadi [1].

Zamonaviy iqtisodiy munosabatlar tizimida bilim va axborot nafaqat mahsulot, balki ishlab chiqarish vositasi hamdir. V.L. Inozemtsev ta'kidlaganidek: "Ilm va ta'lim to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi kuchga aylandi, ularning tashuvchilari esa jamiyatda mavjud bo'lgan eng yuqori kuchlardir. Ta'lim va intellektual kapital bilan bog'liq munosabatlar inson qadr-qimmatining shubhasiz asl ko'rinishidir." Shu bois, ilm va ta'lim iqtisodiyotning asosi sifatida imkon qadar to'liq va har tomonlama o'rganilishi lozim, chunki u har qanday mamlakat taraqqiyoti uchun beqiyos ahamiyatga ega.

M.V. Chensova fikriga ko'ra, bilimlarga asoslangan iqtisodiyot o'z ichiga to'rtta iqtisodiy yo'nalishni qamrab oladi:

- postindustrial iqtisodiyot — bilimlar iqtisodiyotida xizmatlar sohasi ustunlik qiladi;
- axborot iqtisodiyoti — bilimlar iqtisodiyoti axborotsiz mavjud bo'la olmaydi, u asosiy rolni egallaydi;
- innovatsion iqtisodiyot — innovatsion iqtisodiyot bilimlarsiz bo'lmagani kabi, bilimlar iqtisodiyoti ham innovatsiyasiz yashay olmaydi, chunki jamiyatning o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish faqat yangiliklar asosida amalga oshiriladi;
- global tarmoq iqtisodiyoti — bugungi kunda bilimlar iqtisodiyoti global internet tarmog'isiz mavjud bo'la olmaydi, chunki u masofaviy iqtisodiy munosabatlarni ta'minlaydi.

O'zbekiston ham jahon mamlakatlari bilan baravar qadam tashlamoqda. Biroq bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirmasdan bunga erishishning iloji yo'q. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalo, tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur... Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va, albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi."

Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida quyidagilarni ta'kidlagan: "Raqamli iqtisodiyotga faol o'tish — kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi. Yurtimiz 'Xalqaro axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi' bo'yicha 2019-yilda 8 pog'onaga ko'tarilgan bo'lsa-da, hali orqadamiz. Aksariyat vazirlik va idoralar, korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroq, desak, bu ham haqiqat", — deb ta'kidlagan².

Raqamli xizmatlar bozorini tashkil etishda raqamli platformalar va IoT [2] texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 5-fevral kuni tashqi iqtisodiy faoliyat tizimini isloh qilish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilishda tashqi savdo bilan bog'liq nazorat tizimi va infratuzilmani yaxshilash, xususan, xorijiy tajribadan kelib chiqib, bojxona postlarida nazoratni amalga oshiradigan bojxona, sanitariya, karantin, veterinariya hamda boshqa idoralar faoliyatini isloh qilish lozimligini ta'kidlagan edi.

1 <https://pm.gov.uz/oz/lists/view/679>

2 <https://pm.gov.uz/oz/lists/view/679>

Bu sohada uzoq yillar davomida samarali ishlar olib borilmagani va korrupsiya mavjudligi tashqi savdo amaliyotida muayyan qiyinchiliklar tug'dirgan. Jahon bankingning "Biznes yuritish" reytingida "Xalqaro savdo" yo'nalishi bo'yicha mamlakatimiz 190 ta davlat orasida 152-o'rinda qayd etilgani ham buning tasdig'idir. Prezidentimiz raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali inson omilini maksimal qisqartirib, korrupsiya va noqonuniy tovar aylanmasiga barham berish zarurligini ta'kidlamoqda. Import mahsulotlarining chegaradan to yakuniy iste'molchigacha bo'lgan harakati bojxona hamda soliq idoralari tomonidan yagona elektron tizim orqali nazorat qilinishi lozim.

Shundan kelib chiqib, mutasaddilarga ruxsatnoma va laboratoriya tekshiruvlari hujjatlarini to'liq raqamlashtirish, avtomatlashtirilgan "risk-analiz" tizimini joriy etish bo'yicha topshiriqlar berilgan. E'tiborga molik jihati shundaki, raqamli iqtisodiyotga o'tish tadbirlari doirasida 143 ta davlat xizmati elektron shaklga o'tkazilib, 35 ta idorada talab qilinadigan hujjatlar soni hamda xizmat ko'rsatish vaqti ikki baravar qisqargan. Budjet xarajatlari, davlat xaridlari, yer, bino va inshootlar oldi-sotdisi jarayonlariga oshkoralik hamda ochiqlik tamoyillari joriy etilgan.

Ayni paytda qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, qurilish, davlat xizmatlari ko'rsatish, umuman, ijtimoiy hayotning barcha sohasida raqamli iqtisodiyotga o'tish sari salmoqli qadamlar tashlanmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada qo'llanilgan ilmiy usullar asosan quyidagilardan iborat. Tizimli yondashuv (System Approach) — raqamli xizmatlarni tijoratlashtirish jarayoni iqtisodiy, tashkiliy va texnologik omillar majmuasida o'rganiladi. "SMART" modelining har bir komponenti mintaqaviy sanoat kontekstida aniqlanadi. "SMART" modeli asosida tahlil — tijoratlashtirishning har bir bosqichi quyidagi mezonlarga ko'ra tahlil qilinadi.

Raqamli xizmatlar bozorida sanoat innovatsiyalarini "SMART" yondashuvi asosida tijoratlashtirish mexanizmini ishlab chiqish va uning mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini baholash, raqamli xizmatlar bozori hamda tijoratlashtirish jarayonining nazariy asoslarini tahlil qilish, sanoat korxonalarining raqamli xizmatlardan foydalanish darajasini aniqlash ushbu tadqiqotning asosiy yo'nalishlarini tashkil etadi. "SMART" model mezonlari asosida tijoratlashtirish mexanizmini ishlab chiqishda foydalanilgan. Tijoratlashtirish samaradorligini baholovchi ko'rsatkichlar tizimi yaratilgan va ekonometrik modellar orqali raqamli tijoratlashtirishning mintaqaviy ta'siri o'lchangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda odamlar oziq-ovqat mahsulotlariga buyurtma berish uchun ijtimoiy tarmoqlar, messengerlar, ayniqsa, Telegram botlaridan faol foydalanmoqda. Shuningdek, turli internet-do'konlar va elektron to'lov tizimlari ham jadal rivojlanib bormoqda. Demak, fuqarolarimiz elektron bitimlarni amalga oshirishga ishonch bildirayotgani kuzatilmoqda. Biroq hozirgi paytda foydalanuvchilar asosan katta xarajatlar talab qilmaydigan kichik bitimlarni amalga oshirmoqda, o'rtacha xarid hajmini oshirishga esa hali to'liq tayyor emasligi ham rost. Shu bois, endigi masala — o'rtacha va yirik iqtisodiy bitimlar hamda moliyaviy operatsiyalarni raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirishni yanada rivojlantirishdan iborat.

Raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos valyutasi (kriptovalyuta, bitkoin), pul saqlash vositasi (blokcheyn) va hisoblash usullari (mayning) kabi atamaları mavjud. Ijtimoiy tarmoqlardagi yoki Telegramdagi biror savdo boti orqali foydalanuvchi o'ziga ma'qul tovarni tanlab, tovar egasiga elektron to'lov tizimi orqali pul to'laydi va tovarni yetkazib berish xizmati orqali qabul qiladi — bu raqamli iqtisodiyotning eng sodda, maishiy misolidir.

Aslida, hammamiz allaqachon raqamli iqtisodiyot muhitida yashayapmiz va uning qulayliklaridan faol foydalanmoqdamiz. Masalan, oyligimiz plastik kartaga tushadi, elektron to'lov orqali kommunal xizmatlar, telefon, internet va boshqa mahsulot hamda xizmatlarga to'lov qilamiz, soliq deklaratsiyasini elektron tarzda topshiramiz, kartadan kartaga pul o'tkazamiz va hokazo.

Raqamli iqtisodiyot tufayli to'lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yo'l kira va boshqa resurslar tejaladi), tovarlar va xizmatlar haqida ko'proq hamda tezroq ma'lumot olish imkoniyati yaratiladi, raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari kengayadi, iste'molchi fikrini (fidbek) tez olish natijasida tovar va xizmatlar jadal takomillashtiriladi.

Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot raqamli xizmatlar bozori yoki xizmatlar sohasi bilan cheklanib qolmay, balki hayotning barcha jabhalariga — sog'liqni saqlash, fan va ta'lim, qurilish, energetika, qishloq va suv xo'jaligi, transport, geologiya, kadastr, arxiv, internet-banking va boshqa sohalarga ham jadal kirib bormoqda hamda ularning har birida yuqori samaradorlikni ta'minlamoqda.

Fuqarolarning davlat organlari bilan aloqasini elektron platformalar orqali yo'lga qo'yish, ya'ni davlat o'z fuqarolariga elektron xizmatlar ko'rsatishi va elektron mahsulotlar taklif etishi raqamli iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Mamlakatimizda ushbu sohani keng rivojlantirish, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, korrupsiya illatini bartaraf etishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Sanoat tuzilmasini umumiy boshqarishda ma'muriy boshqaruvning ahamiyati quyidagicha belgilanadi: oldindan ko'ra bilish, tashkil eta olish, rahbarlik qila olish, muvofiqlashtira bilish va nazoratni amalga oshira bilish. Ushbu ro'yxat quyidagi mantiqiy zanjirni hosil qiladi (1-jadval).

1-jadval. Sanoat tuzilmasi strategiyasini ma'muriy vazifalarning tarkibi

Maqsadlarni aniqlash	-korxonaning kelajakdagi holatini aniqlash
Strategiyani ishlab chiqish	- maqsadlarga erishish usullarini aniqlash
Ishlarni rejalashtirish	- muayyan ijrochilarga vazifalarni aniklash
Ishlarni loyixalashtirish	-ijrochilarning ishchi vazifalarini aniqlash
Ishga asoslash	-ishchiga maqsadli ta'sir o'tkazish
Ishlarni muvofiqlash	-ijrochilar kuchini moslashtirish
Ishlarni hisobga olish va baholash	-natijalarni o'lchash va ularni tahlil qilish
Ishlarni tahlil qilish	-natijalarni maqsadlar bilan taqqoslash
Teskari aloqa	-maqsadlarga o'zgartirishlar kiritish

Shuningdek, ilmiy manbalarni o'rganish asosida sanoat tuzilmasiga oid tadqiqotlar qiyosiy tahlil qilindi. Bunda sanoat tuzilmasining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, mualliflik ta'rifi hamda tadqiq etilgan asosiy g'oyalar o'rganildi.

Xuddi shuningdek, sanoat ishlab chiqarishda raqamli xizmatlar bozori taraqqiyotini tashkil etish va bozor mexanizmlarini moslashtirish uchun sanoat mahsulotlari sotuvchilari orasida sun'iy intellekt bo'yicha bilimlarni shakllantirish talab etiladi. Shu o'rinda mashinani o'rganish sun'iy intellektidagi muhim tushuncha hisoblanadi. Mashinani o'rganish — bu texnologiya ma'lumotlar bazasini yaratish jarayonida kompyuter yoki neyron tarmoqlarda o'rganilib, keyinchalik kiruvchi yangi ma'lumotlarni tasniflaydi. Ya'ni, bu kompyuterlarga mavjud ma'lumotlar asosida xulosa chiqarishni o'rgatadigan algoritmlar va usullar majmuasidir. Shunday qilib, dastur o'z-o'zini o'rganish xususiyatiga ega bo'ladi. Ushbu texnologiyadan foydalangan holda kompyuter fotosuratlarining katta ma'lumotlar bazasidan yuzlarni aniqlashni o'rgatiladi va mashina bu jarayonni insondan ko'ra aniqroq bajaradi.

Sun'iy intellektni rivojlantirishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri — “chuqur o'rganish” (deep learning, DL) texnologiyasidir. “Chuqur o'rganish” atamasi rasmiy ta'rifga ega emas, chunki u turli xil texnologiyalar guruhini birlashtiradi.

Chuqur o'rganish texnologiyasi hozirda uchuvchisiz transport vositalarini boshqarish tizimlarini yaratish, kasalliklarni tashxislash, nutq va tasvirni aniqlash kabi murakkab muammolarni hal etishda keng qo'llanilmoqda. Chuqur o'rganish texnologiyasining rivojlanishidagi muhim bosqich 2017-yilning yozida IBM kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan taqsimlangan chuqur o'rganish (DDL) texnologiyasi bo'lib, u sun'iy neyron tarmoqlarni o'qitish jarayonini muvofiqlashtirish imkonini beradi.

Raqamli iqtisodiyotning yangi konsepsiyasi inson faoliyati doirasidagi barcha ma'lumotlarni raqamlashtirish, ularni saqlash, qayta ishlash va uzatishni ta'minlaydigan yagona texnologik tizimdir. Iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali ijodiy yondashuv asosida yangi iqtisodiy modelni barpo etish imkoniyati yaratiladi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar olib borgan tahlillar natijalariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga oshirishi, shuningdek, xufiyona iqtisodiyotga barham berish hamda korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini berishi aniqlangan. Ko'rinib turibdiki, ushbu soha mamlakatimizda barcha tarmoqlarning yuksak rivojlanishiga jiddiy turtki bo'lmoqda.

Sun'iy intellektga asoslangan mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish ularni bir xil talqin qilishni, ya'ni tushunchalar birligini ta'minlashni talab qiladi. Sun'iy intellektning texnologik tuzilmasi 1-rasmda ko'rsatilgan. Ochiqlik tamoyili sun'iy intellektni eng istiqbolli yo'nalishlardan biriga aylantirdi. Zamonaviy mashinani o'rganish algoritmlarining aksariyati ochiq litsenziyalar (Open Source) ostida nashr etiladi. TensorFlow platformasi kabi ochiq kodli kutubxonalar mashinani o'rganish texnologiyalari uchun standartlarni belgilaydi. Sun'iy intellekt texnologiyalari bozorining barcha ishtirokchilari o'zlarini hamkorlikka ochiq subyektlar sifatida namoyon qilmoqda.

Sun'iy intellekt usullari va tizimli tahlildan foydalanish zarur bo'lgan boshqa global loyihalar ham mavjud. Masalan, sayyoradagi barcha tirik mavjudotlarning DNK ketma-ketligini aniqlashni maqsad qilgan “Inson genomi” loyihasi yoki Amazon kompaniyasi tomonidan ilgari surilgan “Third Way Earth Code Bank” loyihasini misol keltirish mumkin.

Bank of America (BoA) prognozlariga ko'ra, 2020-yilga kelib sun'iy intellekt bozori hajmi 153 milliard dollarga yetgan, shundan 83 milliard dollari robotlar va robototexnikaga, 70 milliard dollari esa sun'iy intellektga asoslangan tahliliy yechimlarga to'g'ri keladi (1-rasm).

1-rasm. Sun'iy intellekt texnologiyalarining tuzilishi

Umuman olganda, mamlakatda o'nga yaqin kuchli sun'iy intellekt (AI) jamoasi mavjud. "Informatika va nazorat" Federal tadqiqot markazi (FRC IU RAS) tomonidan yaratilgan quyidagi ishlanmalarni ta'kidlash lozim:

- EXACTUS EXPERT — ilmiy nashrlar sifatini semantik izlash va tahlil qilish tizimi;
- EXACTUS PATENT — patent ma'lumotlarini semantik qidirish va tahlil qilish tizimi;
- EXACTUS LIKE — yaqin matnlarni aniqlash va semantik o'xshashlik darajasini hisoblash uchun;
- TEXT Appliance — tuzilmagan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mo'ljallangan axborot-tahlil tizimi.

Asosiy muammo shundaki, Rossiyada fundamental tadqiqotlarning faqat kichik qismi tayyor mahsulot bosqichigacha yetib boradi. 1990-yillarda shakllangan fundamental fan va uning amaliy qo'llanilishi o'rtasida sezilarli tafovut saqlanib qolgan [3].

Natijada, eng yirik banklarning iqtisodchilari va tahlilchilari ta'kidlayotgan "robot inqilobi" jahon iqtisodiyotida ishlab chiqarish mehnati xarajatlarini 18 foizdan 33 foizgacha kamaytirish bilan birga, unumdorlikni 30 foizga oshirish imkonini beradi. Umuman olganda, jahon bozorida robototexnika ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi 400 ga yaqin kompaniya faoliyat yuritmoqda [4].

Sanoat korxonalaridagi zamonaviy raqamli transformatsiya tendensiyalari foydalanilayotgan IT-tizimlarning o'zaro integratsiyalashuvi bilan bog'liq. Moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlari ishlab chiqilmoqda. Tasviriy tahlildan sanoat tarmoqlarining ilmiy-texnik rivojlanish prognozlarini shakllantirish bosqichiga o'tilmoqda. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida amalga oshirilayotgan bunday tahliliy ishlardan davlat dasturlarini ishlab chiqish va ularni samarali amalga oshirishda tobora keng foydalanilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot — bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish hamda ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirish jarayonidir. Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarning raqamli texnologiyalar asosida amalga oshirilishini ta'minlaydigan tizimdir.

Raqamli iqtisodiyot inson omilisiz boshqaruv tizimini yo'lga qo'yish orqali korrupsiyani kamaytiradi, soliq tushumlarini "aqli shartnomalar" orqali ko'paytiradi, budget xarajatlarining ochiqiligini oshiradi hamda yagona elektron platforma orqali davlat xizmatlarini ko'rsatish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Иванов В. В. Проблемы научно-технологического развития России в контексте промышленной революции // Инновации. – 2016. – № 6 (212). – С. 3–8.
2. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. – London: Penguin, 2001. – 263 p.
3. Климов В. Мозг терминатора. – Режим доступа: http://www.atomvestnik.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=207:mozg-terminatora&catid=2&Itemid=133.
4. Искусственный интеллект (ИИ) как ключевой фактор цифровизации глобальной экономики. – Режим доступа: <https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=117544>.
5. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 11-maydagi PQ-5113-son Qarori. – Manba: QMMB, 2021-yil 12-may, 07/21/5113/0450-son.
7. Hilhorst Jos G.M., Chaoran Hu. Industrialization and Local / Regional Development Revisited // Development and Change. – 2018. – Vol. –, No. 4. – P. 139–165.
8. Schumpeter J. A. Istoriya ekonomicheskogo analiza: v 3 t. – SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2003. – 494 s.
9. Enright M. J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results. – Working Paper, Institute of Economic Policy and Business Strategy: Competitiveness Program, University of Hong Kong.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100